

Illustration des relations existant entre les simulateurs de projet et les expériences du monde réel. Source: Avec la permission de l'ITCL.

Illustration des relations existant entre les simulateurs de projet et les expériences du monde réel. Source: Avec la permission de l'ITCL.

Présentation générale du projet

SIMUSAFE vise à améliorer les simulateurs de conduite et la technologie de simulation de la circulation afin d'évaluer en toute sécurité la perception des risques et la prise de décision des usagers de la route :

- Piétons
- Cyclistes
- Motocyclistes et deux-roues motorisés
- Conducteurs de véhicule

Actuellement, les simulateurs de conduite et les modèles de simulation de circulation ont une utilisation limitée dans les études de sécurité, en raison du réalisme limité des comportements des usagers de la route modélisés.

SIMUSAFE comblera cette lacune en recueillant et en intégrant les sources de comportement des usagers de la route afin de créer des environnements de simulation plus réalistes. Le projet est organisé en trois cycles de recherche.

- Premièrement, les partenaires du projet recueilleront des données de base sur les comportements de conduite et de marche dans des environnements non contrôlés.
- Deuxièmement, nous recueillerons des réponses comportementales et physiologiques dans des conditions plus contrôlées afin d'établir un lien entre les comportements à risque et la cognition.

Les phases de collecte de données susmentionnées seront affinées, corrélées et utilisées pour créer des modèles de simulation à acteurs multiples plus réalistes.

- Troisièmement, SIMUSAFE étudiera les comportements et réactions des usagers de la route qui conduisent, roulent et marchent dans des situations à haut risque et dans des conditions de handicap.

Objectifs du projet

Modélisation comportementale et collecte de données :

- Prise de risque selon les différents modes de transport
- Influence de l'infrastructure et de l'environnement

Interaction naturaliste et simulée avec l'usager de la route :

- Analyse du comportement de conduite afin de développer des expériences de simulation plus réalistes.
- Enquête sur la sécurité des usagers de la route multimodale en réseau

Impact économique et social :

- Identification précoce des comportements à risque des usagers de la route

Modèle réduit de vue aérienne du virage à gauche. Source: Avec la permission de l'ITCL.

SIMUSAFE se concentrera sur la recherche des situations de transport les plus à risque en examinant les conceptions de routes dangereuses ainsi que les conditions de conduite altérées qui nuisent fréquemment aux usagers de la route.

Les résultats attendus du projet feront progresser les programmes de formation des conducteurs, notre compréhension de l'utilité des dispositifs de sécurité des véhicules et l'intégration plus sûre des nouveaux types de véhicules, c'est-à-dire les véhicules automatisés.

Contactez-nous sur <http://SIMUSAFE.eu>

[@SIMUSAFE](https://twitter.com/SIMUSAFE) [/SIMUSAFE](https://www.facebook.com/SIMUSAFE) [/SIMUSAFE](https://www.linkedin.com/company/SIMUSAFE)

SIMUSAFE SIMULATION of behavioural aspects for **SAFER** transport.

Simulateurs de conduite et piétons. Source: Avec la permission de l'ITCL.